

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

6-CON

ИЮНЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-6>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

MAMASOLIYEV Baxodir Axmadaliyevich

*O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
katta o'qituvchisi, dotsent*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027040>

GLOBALLASHUV DAVRIDA KIBERJINOYAT VA UNING OQIBATLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada bugungi globallashuv davrida butun insoniyat olami uchun o'zining jiddiy xavfi bilan tahdid qilayotgan kiberjinoyatchilik hamda uning salbiy oqibatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kiberjinoyat, xavfsizlik, tahdid, internet, axborot.

MAMASOLIEV Bakhodir Akhmadaliyevich

*Docent, senior teacher at the Academy of Armed Forces
of the Republic of Uzbekistan*

CYBERCRIME DURING GLOBALIZATION AND ITS CONSEQUENCES

ANNOTATION

This article analyzes cybercrime and its negative consequences, which threaten the entire human world with its serious danger in today's era of globalization.

Key words: cybercrime, security, threat, internet, information.

MAMASOLIEV Baxodir Akhmadaliyevich

*Доцент, старший преподаватель Академии Вооружённых Сил
Республики Узбекистан*

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье будет проанализирована киберпреступность и ее негативные последствия, угрожающие серьезной опасностью для всего человечества в нынешний период глобализации.

Ключевые слова: киберпреступность, безопасность, угрозы, интернет, информация

Bugun mustaqil O‘zbekistonimiz xalqaro axborot-kommunikatsiya jarayonlarida faol ishtirok etib kelmoqda. Prezidentimiz boshchiligida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish masalasi ustuvor yo‘nalishlardan biri etib belgilab qo‘yilgani buning yaqqol misolidir. Bu borada qabul qilingan qator qonunlar, davlatimiz rahbari hamda Vazirlar Mahkamasining qarorlariga muvofiq, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi yanada takomillashtirilmoqda.

Jumladan, 2017 yil 7 fevralda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonda axborot xavfsizligini ta‘minlash va axborotni himoya qilish tizimini takomillashtirish, axborot sohasidagi tahdidlarga o‘z vaqtida va munosib qarshilik ko‘rsatish xavfsizlik, millatlar arotuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta‘minlash hamda chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo‘nalishi muhim vazifa sifatida belgilangan [1].

Bugungi globallashuv davrida xalqaro munosabatlarning butun tizimi o‘zgarib borayotgan bir sharoitda jahondagi harbiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat xalqaro va mintaqaviy xavfsizlikka xavf-xatar hamda tahdidlar ko‘lami kengayib borayotganligi – geosiyosiy qarama-qarshilikning kuchayishi, mojarolar va tang vaziyatlarni kuch ishlatib xalq etishga bolgan yondashuvning ustunlik qilishi, kuch ishlatish, shu jumladan ommaviy qirg‘in qurollarini qo‘llash ehtimoli oshib borayotganligi, harbiylashtirish, xalqaro terrorizm va ekstremizm faollashuvi davom etayotganligi, axborot va kibermakonda o‘zaro kurash kuchayayotganligi bilan tavsiflanmoqda.

Ayni vaqtga kelib axborot makonida tarqatilayotgan ma‘lumotlarning turlichaligi va qanday maqsadga yo‘naltirilganligini farqlash mushkul vazifa bo‘lib qolmoqda. Oldin ijtimoiy tarmoqlar orqali faqatgina mafkuraviy hurujlar amalga oshirilgan bo‘lsa bugungi kunga kelib internet orqali kiberjinoatchiliklar avj olgani barchamizga ma‘lum. Shu maqsadda yurtimizda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi takomillashtirilib, bozor sub’yektlari o‘rtasidagi munosabatlar tartibga solinmoqda. *Kiberjinoatchilikdan himoya qilish* shunday me‘yoriy-huquqiy bazani shakillantirishni davrning o‘zi taqozo etmoqda.

Axborot makonida internetning o‘rni ortib borayotganini e‘tiborga oladigan bo‘lsak. U holda inson va jamiyat huquq-erkinliklarini zo‘ravonlik va shafqatsizlik, ularga yolg‘on, ishonchsiz axborotni majburan qabul qildirish, yosh avlodning dunyoqarashini salbiy ta‘sirlerden himoya qilish zarurati paydo bo‘lmoqda.

Bugun dunyo kompyuter qalloblariga qarshi kurashish uchun yiliga bir necha yuz milliard dollardan oshiqroq mablag‘ sariflashmoqda. Ayni vaqtda o‘g‘irliklarning deyarli 95 foizini kompyuter dasturlari orqali amalga oshirilayotgani ham buning yaqqol misoli. Bu virtual o‘g‘irilar, turli xil trafik to‘lovlar, internet- do‘konlari hamda auktsionlar uchun maxsus to‘lov tizimidagi kodlar va parollarni o‘zlashtirib, o‘zlarining jinoiy maqsadlarini amalga oshirishadi.

Kiberjinoatchilik axborot sohasidagi milliy xavfsizlikka jiddiy tahdid bo‘lib qolmoqda.

Internet vositasida eng yirik o‘g‘irliklardan birini 2007 yilning yanvar oyida kiberjinoatchilar o‘z o‘g‘iriligini amalga oshiradi. Ular Skandinaviyaning “*Nordea*” banklar guruhi mijozlarining pullarini o‘zlashtirishgan. Buning uchun esa avval oddiy fishing-xujum uyushtirishgan. Ya‘ni bank nomidan mijozlarning elektron pochtaalariga xat yuborib, turli xil internet-hujumlaridan asrovchi dasturlarni va‘da qilishgan. Bunda 250 nafar mijoz ushbu dasturlarni o‘z kompyuterlariga o‘rnatishga rozi bo‘lishgan va shu yo‘l bilan o‘zlari bilmagan holda hisob raqamlari, loginlari va parollarini jinoatchilarga o‘zlashtirishlariga imkon berishgan.

Internet yo‘li bilan sodir etilayotgan jinoyatlar soni va ular keltirgan zararlarning soni ham yildan-yilga keskin oshib borayotgani bugun barchamizni yuksak hushyorlikka chorlamoqda. “Internetdagi ilk jinoyat 1983 yili sodir etilgan. O‘sha paytda global tarmoq “*Arpanet*” deb atalar edi [2]”.

Mutaxassislarining ta‘kidlashicha, 90-yillar oxirida kiberjinoatchilardan yiliga 10 million dollarga yaqin zarar ko‘rilgan edi. “2000 yil 8 iyunda BBC da World News Love virusidan 45 million kompyuter zarar ko‘rganligi va ular orasida Pentagon, MQB va Britaniya hukumati ham qayd etilgan. Ushbu virusdan ko‘rilgan zarar 8,75 milliard dollarni tashkil etadi [3].

2010 yilga kelib esa bu ko‘rsatkich 500 million dollarni tashkil etdi.

Ayni vaqtda esa ijtimoiy-iqtisodiy yoʻnalishlar boʻyicha, kiberjinoyatchilikni Amerika Qoʻshma Shtatlari misolida koʻrsak “Hukumatining habar berishicha, 2020-yil davomida kiberhujumlar uchun jami 350 million dollar miqdorda tovon toʻlangan. Hozirgi davr bilan solishtirganda hujum holatlari 300% ga oshgan.

Cybersecurity Ventures kelgusi 5 yil ichida global kiber jinoyatchilik xarajatlari yiliga 15 foizga oʻsib, 2015 yildagi 3 trillion dollardan 2025 yilga kelib har yili 10,5 trillion dollarga yetishini kutmoqda. Bu tarixdagi eng katta iqtisodiy boylikni ifodalaydi, innovatsiyalar va investitsiyalar uchun ragʻbatlarni xavf ostiga qoʻyadi, bir yil ichida tabiiy ofatlardan yetkazilgan zarardan eksponent ravishda kattaroqdir va barcha asosiy noqonuniy giyohvand moddalarning global savdosidan koʻra foydaliroq boʻladi [4].

Ayni vaqtga kelib Rivojlangan davlatlarda ham kiberjinoyat yuqori darajada qayd etilayotganligini inobatga oladigan boʻlsak, 2023-yil 20-mart kuni Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin Ichki ishlar vazirligining kengaytirilgan hayʼati yigʻilishida IT sohasidagi jinoyatlar 2022-yilda Rossiyadagi barcha jinoiy huquqbuzarliklarning toʻrtidan bir qismini tashkil etib, yarim milliondan oshganini maʼlum qildi. Davlat rahbari axborot texnologiyalaridan foydalangan holda jinoyatchilikka qarshi kurash Rossiya Ichki ishlar vazirligi faoliyatining soʻzsiz ustuvor yoʻnalishlaridan biri ekanligini qoʻshimcha qildi.

Bundan tashqari “terrorchilar ham internet orqali tashviqot va hujum yoʻriqnomalarini tarqatish boʻyicha kuchli mutaxassisga aylanib ulgirishdi. Ular internetdan ekstremistik ruhdagi maʼlumotlar va videolar tarqatish uchun foydalanishdan tashqari, mana shunday harakatlarga moyilligi bor qiziquvchilar bilan muloqotga kirishib, maxfiy yoʻnaltiruvchi kuch sifatida ham foydalanishmoqda. *Internet forumlar, chat guruhlar* terrorchilik tashkilotlari va ularning tarafdorlari uchun kuchli global **“askarlar”** zaxirasiga aylanib qolganini koʻrib turibmiz [5]”.

Internet orqali ekstremistik va terrorchilik tashkilotlari tomonidan oʻsmirlar auditoriyasiga qaratilgan tashviqotlar ham shular jumlasidandir.

Kiberjinoyatchilar axborot texnologiyalaridan foydalanib siyosiy, diniy va ideologik maqsadni amalga oshirish uchun maʼlumot uzatiladigan obʼektlarni yoʻq qilish bilan ham insonlarni havotirga solmoqda. Bular orasida hakerlar asosiy oʻrinni egallaydi. Koʻp hakerlarning asosiy maqsadi boshqa bironing pullarini, boyliklarini tuban qobilyatidan foydalangan holda oʻzlashtirib olish.

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlash joizki, axborot olamidan foydalanishning ijobiy tomonlari boʻlgani kabi, salbiy tomonlari ham mavjud ekanligi va ularning ortida niqoblangan kimsalarning maqsadlari qanday ekanligini anglamoq bu mushkul ishdir. Tobora kuchayib borayotgan globallashtirish jarayonida maʼlumotlarning mazmuni va strategiyasini tahlil qilish ayni chogʻda muhim masala.

Ayni yaqin yillarga kelib kiberjinoyatchilikka qarshi kurash boʻyicha Oʻzbekistonda muntazam takomillashib borayotgan tizim yaratildi. Mamlakatimiz ushbu yoʻnalishda xalqaro hamkorlikni samarali yoʻlga qoʻydi. Axborot va kompyuter tahdidlari yoʻliga toʻsiq qoʻyish uchun esa tajribali kadrlarni tayyorlash muassasalari qayta modernizatsiya qilinib, tajribali kadrlarni tayyorlash bir tizimga solindi.

Demak, bugungi tahlikali zamonda har bir inson ziyarak, hushyor va sogʻlom fikrli boʻlmogʻi lozim. Sogʻlom fikrli odam, ilm, aql va tajriba bobida boshqalardan ustun boʻlishi kerak. U ishlarning qay biri foydali, qay biri zararli ekanligini oldindan koʻra bila olishi, har qanday takliflarga laqma boʻlmasligi va gʻanimlarning aldovlari va shirin vadalariga aldanmasliklari shart.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 2017. -№6, 70-modda.
2. Tulepov Aydarbek. Internetdagi tahdidlardan himoya: Yordamchi o‘quv qo‘llanma / A.Tulepov; – Toshkent: Movarounnahr, 2015. – 165 b.
3. Конявский. В. А. Лопаткин. С.В. Компьютерная преступностью. В 2-х томах. Т.1. – М.: РФК – Имиджю Лаб. 2006, – 109 - 187.
4. <https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016>. (Murojaat etilgan sana 2023 yil 6 iyun).
5. Diniy aqidaparastlik, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy ma’rifiy asoslari.[Matn]:o‘quv qo‘llanma/ - Toshkent: “O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi”, 2021. – 218 b.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz